

DUNIA PENDIDIKAN SIAP MENGHADAPI PENGARUH COVID 19 TERHADAP BELAJAR DAN PEMBELAJARAN

Yusup

Email: 2010128210007@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Berbagai Negara dari penjuru di Dunia mengalami dampak dari persebaran Virus Corona 19 yang sangat berdampak bagi kehidupan. Salah satunya berdampak bagi Dunia Pendidikan sebab dengan adanya Virus Corona yang tidak berkesudahan walaupun sudah ada berbagai pihak yang sudah membuat suatu obat untuk menanggapi persebaran Virus tersebut akan tetapi masih belum dapat terselesaikan dengan usaha dan doa sudah tidak terhitung. Dunia Pendidikan sudah menjadi salah satu yang terpengaruh dalam persebaran Virus Corona 19 dari Pemerintah, Para Medis, Para tenaga pendidik hingga mahasiswa yang terpapar Virus Corona 19 itu menjadi suatu perubahan dari suatu proses belajar dan pembelajaran terhadap Jenjang Pendidikan. Perubahan dan penyesuaian terjadi terhadap Dunia pendidikan sangat berkaitan dengan adanya perkembangan dari teknologi suatu informasi dan media pembelajaran yang sangat membantu dalam keberlangsungannya Pendidikan yang sangat di inginkan agar tidak menjadi suatu hal yang tidak di inginkan yaitu salah satunya lemahnya generasi yang akan menjadi pemimpin Negeri ini.

PENDAHULUAN

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan terhadap aktivitas edukatif. Belajar dan pembelajaran bisa diartikan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan suatu interaksi/hubungan antara guru dengan peserta didik. Kegiatan belajar mengajar juga dilakukan dalam hal ini mengarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan maupun dirumuskan sebelum terjadinya proses pengajaran dilakukan. Adanya sosok seorang Guru secara sadar dalam merencanakan aktivitas pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan dalam pengajaran. (Pane, A., & Dasopang, M. D. 2017: 333)

Belajar memiliki makna sebagai suatu proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi/hubungan individu dengan lingkungannya. Dari suatu perubahan perilaku

terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah sebab adanya suatu proses perubahan tingkah laku dapat terjadi akibat berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Sedangkan pembelajaran memiliki makna sebagai suatu proses interaksi/hubungan peserta didik dengan pendidik sebab dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dari pendidik terhadap peserta didik. Suatu keberhasilan dari suatu proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat dan dirasakan melalui adanya tingkat suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan tercapainya suatu tujuan pembelajaran maka akan menjadikan sosok seorang guru yang telah berhasil dalam mengajar. (Pane, A., & Dasopang, M. D., 2017: 334).

Belajar ialah adanya suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja pada keaktifan seseorang dalam melakukan/menjalankan aspek mental yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan terhadap dirinya. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang pada awalnya seorang anak tidak dibekali dengan potensi fitrah yang mana dengan terjadinya proses belajar maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya semakin bertambah. (Pane, A., & Dasopang, M. D., 2017: 335).

Pembelajaran ialah adanya suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik agar dapat menumbuhkan serta mendorong peserta didik melakukan proses belajar dengan sebaik baiknya. Pembelajaran juga merupakan suatu proses memberikan bimbingan dan bantuan terhadap peserta didik dalam melakukan proses belajar sebab dengan adanya suatu peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mendapat paham akan materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat atau lemah dalam paham materi pelajaran yang di ajarkan. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Pembelajaran adalah “pengaturan”.(Pane, A., & Dasopang, M. D. 2017: 337)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara Nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu system yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara

optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.(Pane, A., & Dasopang, M. D., 2017: 337).

Menurut Trianto dalam Pane, A., & Dasopang, M. D. 2017: 338. Mengatakan bahwa Pembelajaran merupakan aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana sebab pembelajaran dapat jelaskan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya sebagai sosok yang membantu dalam mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar agar tujuannya dapat tercapai. Sedangkan Menurut Robert M Gagne dalam Sihes, A. J., 2011: 2). Pembelajaran merupakan suatu perubahan atau kemampuan individu yang dapat dikekalkan akan tetapi tidak adanya sesuatu sebab oleh pertumbuhan. Perubahan dari pembelajaran dapat di lihat melalui perubahan tingkah laku dan juga adanya situasi pembelajaran.

Jadi Belajar merupakan adanya perubahan yang terjadi terhadap individu secara langsung atau tidak langsung. Pada saat perubahan Kognitif (Pengetahuan) nya terus diulang-ulang menjadikan individu tersebut memiliki pengetahuan belajar yang baik akan menghasilkan Perubahan Afektif (sikap) yang nantinya sangat merubah perilaku individu tersebut. Suatu hasil dari Perubahan kognitif dan afektif itu menghasilkan perubahan Psikomotorik (Keterampilan) yang mana memiliki suatu keterampilan belajar yang sangat baik terhadap aktivitas/kegiatan yang individu tersebut lakukan. Jadi Pembelajaran merupakan adanya perilaku berubah pada peserta didik yang dihasiakan dari latihan latihan dari pengalaman lainnya antara lain peserata didik melakukan aktivitas mendapatkan pengetahuan baru dari proses pembelajaran.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Perilaku merupakan suatu perbuatan maupun aktivitas atau sembarang respons baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, serta itu balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Secara khusus pengertian perilaku adalah bagian dari satu kesatuan pola reaksi. sedangkan Perilaku menurut Walgito (2005: 168) adalah suatu aktivitas yang mengalami perubahan dalam diri individu. Perubahan itu didapatkan dari dalam segi kognitif, afektif, dan dalam segi psikomotorik. (Widiaryanti, V. (2009). Sedangkan dari jurnal Endang Saryanti (2009) Perilaku belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.(Purmanah, N. I.,Nuryana, N., & Puspitasari, E. 2017: 72). Jadi Perilaku ialah suatu tingkah laku yang diperbuat dari suatu kegiatan yang akan menjadi suatu perubahan terhadap individu tersebut.

Perilaku belajar menurut Davidoff, 1998: 178. Ialah sebagai sebuah aktivitas belajar yang mana memiliki Konsep dan pengertian belajar sendiri sangat beragam sebab tergantung pada sisi pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar merupakan perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman. (Widiaryanti, V. (2009). Jadi Perilaku belajar ialah segala sesuatu yang terjadi ketika adanya suatu hasil dari proses pembelajaran yang menjadikan suatu perubahan yang terjadi terhadap individu tersebut.

Belajar adalah perubahan perubahan perilaku. Moh. Surya (2013). Mengemukakan ciri-ciri perubahan perilaku sebagai akibat dari belajar sebagai berikut :

- a) Perubahan yang disadari dan disengaja perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Perubahan yang berkesinambungan bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya.
- b) Perubahan yang fungsional Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupn individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan sekarang maupun masa depan.
- c) Perubahan yang bersifat positif Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan kearah kemajuan.
- d) Perubahan yang bersifat aktif untuk memperoleh perilaku yang baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan.
- e) Perubahan yang bersifat permanen perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetapdan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya.
- f) Perubahan yang bertujuan dan terarah individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.
- g) Perubahan perilaku secara menyeluruh perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya. (Haq, A. A. J. 2017: 22).

Sedangkan Ciri belajar dari Djamarah (2002) yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang memiliki ciri-ciri belajar seperti belajar ialah perubahan yang terjadi secara sadar, Perubahan dalam belajar bersifat fungsional, Perubahan bdalam belajar bersifat positif dan aktif, Perubahan dalam belajar bersifat tidak sementara, Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. (Haq, A. A. J., 2017: 22).

Ciri-ciri Khusus Perilaku Belajar yang menjadi suatu karakteristik perilaku belajar ialah adanya Perubahan intensional terhadap Perubahan yang terjadi dalam proses belajar

ialah berkat pengalaman serta praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Perubahan efektif dan fungsional Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif artinya berdaya guna dari perubahan yang akan membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi orang atau individu yang belajar. (Umami, N. 2021: 25).Menurut Mehimadeone (2012) mengatakan bahwa tiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Diantara perubahan ciri-ciri khas yang menjadi karakteristik belajar yang terpenting adalah perubahan intensional, perubahan positif. dan aktif, perubahan efektif dan fungsional Penjelassannya adalah sebagai berikut;

- a) Perubahan itu intensional yaitu Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari maupun dengan bukan kebetulan.
- b) Perubahan itu positif dan aktif yaitu Perubahan terjadi yang memiliki sifat baik, bermanfaat, serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan perubahan aktif ialah tidak terjadi dengan sendirinya seperti adanya suatu proses kematangan.
- c) Perubahan itu efektif dan fungsional yaitu Perubahan yang membawa suatu pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu juga perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan.,(Purmanah, N. I., Nuryana, N., & Puspitasari, E. 2017: 72).

Ciri-ciri pembelajaran ialah sebagai adanya upaya sadar dan disengaja, Pembelajaran harus membuat siswa belajar, Tujuan harus lah ditetapkan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum adanya proses dilaksanakan. Dalam pelaksanaan harus terkendali dengan sebaik baiknya mulai dari isinya, waktu, proses maupun hasil. Ciri belajar yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak (1998) yang menjelaskan bahwa ada enam ciri pembelajaran yang efektif yakni adanya Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, adanya sosok Guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam pelajaran. Adanya kesiapan dari Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Adanya sosok Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi. Adanya Orientasi pembelajaran, penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir. Adanya Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru. (Haq, A. A. J. 2017: 29).

Jadi Ciri perilaku belajar dan pembelajaran ialah adanya saling berkaitan sebab dengan adanya ciri ini lah menjadi kan seseorang itu mengetahui yang menjadi suatu pertimbangan dalam proses pembelajaran yang baik dan benar yang akan membantuk dari

suatu perubahan yang terjafi terhadap peserta didik dari yang telah di berikan oleh pendidik dalam menjadikan peserta didik yang berkualitas sangat baik.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Virus Corona COVID-19 saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini telah diakui oleh UNESCO bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Dalam konteks islam, segala sesuatu yang akan terjadfi dalam kehidupan. (KHASANA, M., 2020: 1). Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah hingga akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. (Atsani, K. L. G. M. Z., 2020: 83).

Pendidikan jarak jauh sendiri telah di atur dalam UU Sisdiknas 2003 bagian ke-10 Pasal 31 berbunyi:

- (1). Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2). Pendidikan jarak jauh dapat berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3). Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4). Ketentuan mengenai peyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, (UU Sisdiknas 2003) (KHASANA, M., 2020: 3).

Jadi Persebaran Virus Corona atau COVID-19 ini sangat berdampak terhadap berbagai Negara-Negara yang ada di Dunia. Hingga saat ini pun banyak sekali masih juga tetap ada walupun sudah ada beberapa Negara yang membuat obat untuk menyembuh orang yang terdampak Virus Corona tersebut dengan orang itu di vaksinasi agar dapat

terhidar maupun menyembuhkan dan sebagainya. hingga akhirnya Virus Covid 19 mempengaruhi Dunia Pendidikan yang berdampak pada proses belajar dan pembelajaran serta berbagai prasarana dan sarana di dunia pendidikan.

Sehinga mau tak mau perubahan/Transfromasi media pembelajaran luring ke daring akan dilaksanakan agar dapat menjadikan solusi dari problematika yang ada misalnya salah satu contoh ialah melaksanakan shalat Dhuha sebelum melaksanakan pembelajaran yang selalu diawasi oleh dewan Guru dalam rangka membiasakan ibadah Sunnah kepada para peserta didik akan tetapi selama pembelajaran daring kegiatan tersebut tidak dapat di bimbing oleh guru pada pembelajaran tatap muka biasanya. (Salsabila, U. H., Melania, A., Jannah, A. M., Arni, I. H., & Fatwa, B. (2020: 203). Pembelajaran Daring Pembelajaran memiliki sebagai suatu proses yang mengatur terjadinya sebuah proses belajar. pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik (Azhar, 2011) (KHASANAH, M., 2020: 3).

Jadi Perubahan/Transfromasi cara belajar pada masa pandemik Virus Covid pastinya sangat mempengaruhi terhadap dunia pendidikan dalam belajar dan pembelajaran sehingga para tenaga pendidik juga harus mengikuti pelatihan tambahan dalam adanya cara perubahan yang terjadi dari proses pembelajaran yang mana dulu luring sekarang daring dan juga bisa keduanya akan tetapi tetap pada peraturan atau ketetapan yang akan di umumkan oleh pemerintah untuk dalam menjaga keamanan dan kesejahrteraan setiap individunya.

Media pembelajaran online ialah sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol/pengendali yang dapat dioperasikan/dijalankan oleh pengguna (user) sehingga pengguna (user) dapat mengendalikan serta mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna contohnya ialah dalam mengunduh sumber untuk materi Tenses pada pelajaran Bahasa Inggris. Keuntungan penggunaan media pembelajaran online ialah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi yang mana mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan menyampaikan, meng-update isi, mengunduh, para siswa juga bisa mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung. Sedangkan Media pembelajaran offline dapat ialah sebagai media yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol/navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna (user) sebab media ini berjalan secara berurutan (in sequence) contohnya media persentasi yang pada umumnya tidak dilengkapi alat untuk mengontrol apa yang akan dilakukan oleh pengguna. Ketika

Persentasi berjalan sekuensial sebagai garis lurus sehingga dapat disebut media linier dan biasanya digunakan bila jumlah audiens lebih dari satu orang, sebagai contoh dapat dapat diwujudkan dalam bentuk CD.(Atsani, K. L. G. M. Z. (2020: 85-86)

Ada beberapa media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan, di antaranya, yaitu: whatsapp group, google yaitu google suite for education, ruangguru, zenius, Zoom. Berdasarkan hal di atas melihat situasi dan kondisi pada masa pandemic covid-19 guru atau dosen harus cerdas memilih media pembelajaran yang harus digunakan dalam proses pembelajaran supaya tidak ketinggalan materi. Oleh sebab itu, para pendidik diharuskan menguasai banyak media pembelajaran. (Atsani, K. L. G. M. Z. (2020: 87)

Jadi Media pembelajaran online dan offline sama-sama sangat membantu dalam Dunia pendidikan sebagai alat untuk membantu proses pembelajaran dalam menjalankan sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan dengan sebaik baiknya terhadap para pendidik dan peserta didiknya.

Menurut Muhammad Heryan (2020), Memberikan pendapat adanya dampak positif dan negatif pembelajaran daring di tengah pandemi covid-19 sebagai berikut; (KHASANAH, M. (2020; 9).

- Dampak Positif
 - a) Materi dapat diakses oleh pelajar dimana pun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring para pelajar dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah, hal ini di dukung oleh teknologi yang berkembang pesat yang menghasilkan produk smartphome. Dengan adanya smartphome para pelajar dengan mudah mengakses materi dimana saja, di ruangan terbuka maupun tertutup, dalam situasi pandemi covid-19 ini kita hanya bisa melakukannya diruangan tertutup atau dirumah saja.
 - b) Kita dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai. Seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, memakan cemilan, dan sebagainya.
 - c) Aman dari bahaya virus corona. Sebab dari virus corona adalah kita tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau di sekolah, karena virus ini sangat cepat penyebarannya melalui manusia ke manusia. Tentunya pembelajaran daring yang dilakukan ini sangat berguna untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona.

- Dampak Negatif

- a) Kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring.
- b) Kegiatan belajar mengajar yang tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Banyak pelajar yang keberatan karena pembelajaran tidak efektif didapatkan, banyak materi yang kurang dimengerti karena kurangnya penjelasan dari pengajar.
- c) Tugas yang menumpuk. Sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan pelajar yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap muka. Jadi, beberapa pengajar memberikan tugas setiap pertemuan untuk sebagai bukti bahwa pelajar tersebut hadir di kelas daringnya.

Jadi sebagai dampak yang akan di alami oleh tenaga pendidik dan peserta didik dalam keadaan proses pembelajaran secara daring di Dunia pendidikan. Agar hal yang tidak diinginkan terjadi maka banyak sekali peranan pemerintah serta masyarakat juga dalam membangun kesadaran agar menjaga peserta didik dalam mengakses serta sebagainya dapat berdasarkan sesuai yang dibutuhkan.

Teori Kognitivisme, Pada teori belajar kognitivisme belajar ialah pengorganisasian aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman yang memiliki Tujuan dan tingkahlaku sangat dipengaruhi oleh proses berfikir internal yang terjadi selama proses belajar. Wati, W. (2010: 9). Sedangkan Menurut peaget (dalam Hudoyono,1988:45) Manusia dihadapkan dengan adanya tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya serta diselesaikan secara kognitif (mental). Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab dan menginterpretasikan pengalaman tersebut. Dengan cara itu lah pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Proses tersebut meliputi sebagai berikut:

- a) Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasi rangsangan yang datang, dan terus berkembang.
- b) Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci.
- c) Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi.
- d) Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya (skemata). Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi.

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Wati, W. (2010: 9). Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya, Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya.(Sani, R. A. (2013: 186).

Jadi bentuk relevansi teori belajar kognitivisme ialah menjadikan setiap individu itu memperoleh pemahaman dan pengetahuan tambahan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi yang mana banyaknya pihak pihak yang membantu dalam pembentukan agar Dunia Pendidikan berjalan dengan sangat baik.

SIMPULAN

Persebaran Virus Corona atau COVID-19 ini sangat berdampak terhadap berbagai Negara-Negara yang ada di Dunia. Hingga saat ini pun banyak sekali masih juga tetap ada walupun sudah ada beberapa Negara yang membuat obat untuk menyembuh orang yang terdampak Virus Corona tersebut dengan orang itu di vaksinasi agar dapat terhidar maupun menyembuhkan dan sebagainya. hingga akhirnya Virus Covid 19 mempengaruhi Dunia Pendidikan yang berdampak pada proses belajar dan pembelajaran serta berbagai prasarana dan saran di dunia pendidikan. Media pembelajaran online dan offline sama-sama sangat membantu dalam Dunia pendidikan sebagai alat untuk membantu proses pembelajaran dalam menjalankan sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan dengan sebaik baiknya terhadap para pendidik dan perserta didiknya diantaranya yaitu: whatsapp group, google yaitu google suite for education, ruangguru dan sebagainya. Pastinya memiliki berbagai dampak yang akan di alami oleh tenaga pendidk dan perserta didik dalam keadaan proses pembelaaan secara daring di Dunia pendidikan. Agar hal yang tidak diinginkan terjadi maka banyak sekali peranan pemerintah serta masyakat juga dalam membangun kesadaran agar menjaga perserta didik dalam mengakses serta sebagainya dapat berdasarkan sesuai yang dibutuhkan. Maka dengan bentuk relevansi teori belajar kognitivisme ialah menjadikan setiap individu itu memperoleh pemahaman dan pengetahuan tambahan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi yang

mana banyaknya pihak-pihak yang membantu dalam pembentukan agar Dunia Pendidikan berjalan dengan sangat baik.

Belajar merupakan adanya perubahan yang terjadi terhadap individu secara langsung atau tidak langsung. Pada saat perubahan Kognitif (Pengetahuan) nya terus diulang-ulang menjadikan individu tersebut memiliki pengetahuan belajar yang baik akan menghasilkan Perubahan Afektif (sikap) yang nantinya sangat merubah perilaku individu tersebut. Suatu hasil dari Perubahan kognitif dan afektif itu menghasilkan perubahan Psikomotorik (Keterampilan) yang mana memiliki suatu keterampilan belajar yang sangat baik terhadap aktivitas/kegiatan yang individu tersebut lakukan. Jadi Pembelajaran merupakan adanya perilaku berubah pada peserta didik yang dihasiakan dari latihan-latihan dari pengalaman lainnya antara lain peserata didik melakukan aktivitas mendapatkan pengetahuan baru dari proses pembelajaran. Perilaku ialah suatu tingkah laku yang diperbuat dari suatu kegiatan yang akan menjadi suatu perubahan terhadap individu tersebut. Perilaku belajar ialah segala sesuatu yang terjadi ketika adanya suatu hasil dari proses pembelajaran yang menjadikan suatu perubahan yang terjadi terhadap individu tersebut. Ciri perilaku belajar dan pembelajaran ialah adanya saling berkaitan sebab dengan adanya ciri ini lah menjadi kan seseorang itu mengetahui yang menjadi suatu pertimbangan dalam proses pembelajaran yang baik dan benar yang akan membantuk dari suatu perubahan yang terjafi terhadap peserta didik dari yang telah di berikan oleh pendidik dalam menjadikan peserta didik yang berkualitas sangat baik.

REFERENSI

- Agustina, R. (2016). MENINGKATKAN KERJASAMA DAN HASIL BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) PADA MATERI SUMBER DAYA ALAM MATA PELAJARAN IPS KELAS IV SDN CIPEDES (penelitian tindakan kelas pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas IV SD Negeri cipedes materi sumber daya alam tahun ajaran 2016/2017) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Haq, A. A. J. (2017). Penerapan model cooperative learning tipe picture and picture menggunakan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai menghargai keragaman suku bangsa dan budaya (Penelitian Tindakan Kelas pada Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V SD Negeri Gentra Masekdas Bandung) (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).

KHASANAH, M. (2020). DAMPAK PEMBELAJARAN DARING TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS IV DI SD TAHFIDZ AR-RISALAH KEC. BANDUNGAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.

Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.

Purmanah, N. I., Nuryana, N., & Puspitasari, E. (2017). PENERAPAN SELF-ASSESSMENT UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN SISWA TENTANG MAKNA BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPS DI MTs. SABILUL CHALIM, KEC. LEUWIMUNDING KAB. MAJALENGKA. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 6(1).

Salsabila, U. H., Melania, A., Jannah, A. M., Arni, I. H., & Fatwa, B. (2020). PERALIHAN TRANSFORMASI MEDIA PEMBELAJARAN DARI LURING KE DARING DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 198-216.

Sani, R. A. (2013). *Inovasi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sihe, A. J. (2011). Konsep Pembelajaran. Diunduh dari: <http://eprints.utm.my/id/eprint/id/file/180566>.

Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.

Thahir, A., & Hidriyanti, B. (2014). Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Al-Utrujjyah kota Karang Bandar Lampung. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 1(2), 55-66.

Umami, N. (2021). LAYANAN BIMBINGAN AKADEMIK DALAM MENINGKATKAN PERILAKU BELAJAR SISWA DI SMAN 2 INDRAMAYU. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(1), 23-30.

Wati, W. (2010). Makalah Strategi Pembelajaran Teori Belajar dan Pembelajaran. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Widiaryanti, V. (2009). Perilaku Belajar Ditinjau dari Dukungan Sosial dan Kemandirian Pada Siswa SLTP Santo Yoseph Denpasar Bali (Doctoral dissertation, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata).